

NARSALAR INTENETI (IoT) XAVFSIZLIGI

Abdugʻaniyev Bekzod Burxon oʻgʻli

Sambhram Universiteti NTM

Axborot texnologiyalari fanlari kafedrası mudiri (PhD)

abduganiyevbekzod0111@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14899929>

Annotatsiya. Bugungi kunda Axborot kommunikatsion texnologiyalar sohasi rivojlanmoqda va Narsalar interneti (IoT) tarmogʻi ham tez surʼatlarda kengaymoqda. Global internetga ulanish osonlashgani sababli, har bir kishi oʻz uyida IoT ekotizimini yaratishi mumkin. Biroq, maʼlumotlarni uzatish va saqlash masalalari jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. IoT qurilmalaridan maʼlumotlarni oʻgʻirlash, foydalanuvchilarni kuzatish va hujumlar amalga oshirish xavfi mavjud. Shu bois, IoT qurilmalarining xavfsizligini taʼminlash muhim vazifaga aylanmoqda. Ushbu maqolada IoT xavfsizligiga boʻlishi mumkin boʻlgan tahdidlar va ularning oldini olishga qaratilgan usullar koʻrib chiqilgan.

Kalit soʻzlar: narsalar interneti, arxitektura, identifikatsiya, autentifikatsiya, foydalanuvchanlik, butunlik, maxfiylik, IoT, xavfsizlik.

Annotation. Today, the field of Information and Communication Technologies is developing, and the Internet of Things (IoT) network is expanding rapidly. With easier access to the global internet, everyone has the opportunity to create an IoT ecosystem in their home. However, issues related to data transmission and storage are posing serious challenges. There is a risk of data theft from IoT devices, user tracking, and various attacks. Therefore, ensuring the security of IoT devices has become a crucial task. This article examines potential threats to IoT security and methods aimed at preventing them.

Keywords: internet of Things (IoT), architecture, identification, authentication, usability, integrity, confidentiality, security.

Internet oʻz faoliyatini kichik, oʻzaro bogʻlangan kompyuterlar tarmogʻi sifatida boshlagan. Bugungi kunda esa u nafaqat kompyuterlar, balki turli xil qurilmalarni oʻz ichiga olgan va ular orqali maʼlumot almashadigan va saqlaydigan Global tarmoqqa aylandi.

IoT (Internet of Things) yoki "Narsalar interneti" — bu turli xil qurilmalar, sensorlar va obyektlar oʻzaro bir-biriga bogʻlanib, maʼlumot almashish imkonini beruvchi tarmoq hisoblanadi. Ushbu qurilmalar internet orqali ulanishi va bir-biriga bogʻlanishi natijasida, foydalanuvchilar oʻz uylarini, transportni, sogʻliqni saqlash tizimlarini va boshqa sohalarni avtomatlashtirish va boshqarish imkoniyatiga ega boʻlishadi. Bugungi kunda IoT texnologiyalari hayotimizni yanada qulayroq va samarali qilishga yordam bermoqda.

Hozirgi vaqtda axborot xavfsizligi va axborot texnologiyalari sohasida hodisalar (jinoyatlar) sonining koʻpayishi kuzatilmoqda. Bunga maʼlumotlarni saqlash uchun tarmoq texnologiyalarining keng tarqalishi va IoT (Internet of Things) qurilmalarining koʻplab tarqalishi hissa qoʻshmoqda: IoT Analytics maʼlumotlariga koʻra, 2024-yilda butun dunyo boʻylab faol boʻlgan IoT qurilmalari soni 18,8 milliardni tashkil etgan boʻlsa, 2030-yilga kelib bu koʻrsatgichning soni 41,1 milliardga yetishi kutilmoqda. Ushbu qurilmalar zaif tomonlarga ega boʻlishi mumkin, ularni kiberjinoyatchilar foydalanishi mumkin va natijada foydalanuvchining maxfiyligi va jamoat xavfsizligi xavf ostida qolishi mumkin [1]. IoT kiberxavfsizligi bilan

bog'liq xavotir 95 % so'rovnomada ishtirok etgan respondentlarni tashvishga solmoqda, ayniqsa, ularning deyarli 40 % IoT qurilmalarining mumkin bo'lgan zaif tomonlari haqida "juda xavotirda" ekanligini bildirgan [2]. Shunday qilib, xavfsizlikni ta'minlash IoT bilan bog'liq asosiy muammolardan biridir.

Bu muammoning sababi shundaki, IoT texnologiyalari, ko'pgina iste'mol texnologiyalari singari, xavfsizlik talablarini hisobga olmagan holda ishlab chiqilgan. Buning asosiy sababi, ishlab chiqaruvchilarning asosiy maqsadi xarajatlarni va ishlab chiqarish vaqtini minimallashtirish, ishlab chiqarishni arzonlashtirish va mahsulot hajmini oshirish bo'lgan. Natijada, bunday siyosat tufayli aqlli qurilmalar resurslar etishmasligini boshdan kechirmoqda. Ushbu resurslar yetishmasligi tufayli ko'pgina xavfsizlik vositalari IoT qurilmalariga o'rnatilolmaydi, bu esa qurilmalarni kiberjinoyatlar uchun oson nishonga aylantiradi [3].

Xakerlar o'rnatilgan himoya tizimlaridagi zaifliklarni va ularning xavfli tomonlarini topib, IoT qurilmalarini boshqa saytlarga hujum qilish uchun vosita sifatida ishlatishlari mumkin [4]. IoT texnologiyalari bilan qurollangan kiberjinoyatchilar virtual makonda bo'lib, odamlarning xavfsizligiga va hatto hayotiga tahdid solishi mumkin, va bunday jinoyatlar soni ortib bormoqda. Masalan, AQShning Oziq-ovqat va dori-darmonlar nazorati idorasi (FDA) ma'lumotlariga ko'ra, ba'zi kardiostimulyatorlar (yurak urish ritmini tartibga solish uchun elektr impulslarini yurakka yuboradigan qurilma) va tegishli tibbiy qurilmalar xakerlik hujumlariga qarshi himoyasiz ekanligini bildirgan [5]. Bu shuni anglatadiki, kardiostimulyatorli bemorlar xakerlar hujumiga uchraishi mumkin, ular kardiostimulyatorni nazorat qilish uchun uni buzishi mumkin.

IoT (Internet of Things) tizimining asosiy arxitekturasi odatda quyidagi qatlamlardan iborat bo'ladi:

Qurilmalar qatlami (Device Layer): Bu qatlamda turli xil sensorlar, aktuatorlar va boshqa IoT qurilmalari joylashgan. Ushbu qurilmalar ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va uzatish uchun mo'ljallangan.

Aloqa qatlami (Communication Layer): Bu qatlam qurilmalar o'rtasida ma'lumotlarni uzatish uchun zarur bo'lgan tarmoq va aloqa protokollarini o'z ichiga oladi.

Ma'lumotlarni qayta ishlash qatlami (Data Processing Layer): Ushbu qatlamda qurilmalardan kelgan ma'lumotlar qayta ishlanadi, tahlil qilinadi va saqlanadi. Bu qatlamda ma'lumotlarni filtrlash, agregatsiya qilish va boshqa analitik operatsiyalar amalga oshiriladi.

Ilovalar qatlami (Application Layer): Bu qatlam foydalanuvchilar uchun xizmatlar va ilovalarni taqdim etadi. Ushbu qatlamda ma'lumotlar vizualizatsiya qilinadi, boshqariladi va foydalanuvchilar uchun foydali ma'lumotlarga aylantiriladi.

Xavfsizlik qatlami (Security Layer): Bu qatlam butun IoT tizimining xavfsizligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan choralarni o'z ichiga oladi. Ushbu qatlamda ma'lumotlarning maxfiyligi, to'liqligi va mavjudligini himoya qilish uchun turli xil xavfsizlik mexanizmlari qo'llaniladi.

Ushbu qatlamlar bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, IoT tizimining samarali va ishonchli ishlashini ta'minlaydi. Har bir qatlam o'ziga xos vazifalarni bajaradi va ularning muvofiqlashtirilgan ishlashi IoT tizimining umumiy samaradorligini oshiradi [6].

IoT sohasida bo'ladigan hujumlarni quyidagicha tasniflash mumkin:

1. Tizim elementlarining ishlamay qolishi yoki buzilishi
2. Qasddan harakat
3. Huquqiy buzilish
4. Tizim tarkibiy qismlariga tasodifiy zarar

5. Jismoniy hujum
6. Qurilmalarni o'chirish
7. Tinglash, tinglash, axborotni o'g'irlash
8. Falokatli harakat

Turli xil tahdidlar turli xil potentsial xavflarni keltirib chiqaradi, ular foydalanish holatiga qarab farqlanadi. Quyida IoTga xos tahdidlarning turlari keltirilgan (1-jadval).

Qasddan qilingan harakatlar	Zararli dastur
	Ekspluatatsiya qilish
	Maqsadli hujum
	Xavfli qurilma
	Maxfiylikni yo'qotish
	Ma'lumotni o'zgartirish
	DDoS hujum
Axborotni ushlab	Main in the middle hujumi
	Faol seansga ulanish
	Axborotni ushlab
	Tarmoq razvedkasi
	Ulanishni ushlab
Aloqani uzish	Elektr uzilishi
	Qurilma xatosi
	Tizim xatosi
	Qo'llab-quvvatlash xizmatini yo'qotish
Texnik nosozlik	Dasturiy ta'minotdagi zaifliklar
	Uchinchi tomon xatolari
Falokatlar	Tabiiy ofatlar
	IoT muhitidagi baxtsiz hodisalar
Fizik hujum	Qurilmani modifikatsiya qilish
	Qurilmani yo'q qilish

IoT hujumlariga qarshi xavfsizlik choralarini oshirish uchun quyidagilardan foydalanish lozim (2-jadval):

2-jadval xavfsizlikni oshirish choralari

Xavfsizlik mezon	Harakat	Tavsif
Autentifikatsiya	Foydalanuvchi o'z hisoblarini (standartlashtirilmagan) ishlatish.	Foydalanuvchilar va qurilmalarni majburiy identifikatsiya qilish zarur, shuningdek, barcha standart hisoblarni o'chirib, o'z hisoblarini o'rnatish kerak.
Avtorizatsiya	Identifikatsiya va kirishni boshqarish usullaridan foydalanish.	
Maxfiylik	Qurilmalar kamroq hisoblash quvvatiga ega bo'lishi mumkinligi sababli, mos shifrlash usullarini ishlatish.	Ma'lumotlar shifrlanishi kerak, shundagina faqat ruxsat etilgan foydalanuvchilar ularga kirish huquqiga ega bo'lishadi.
Butunlik	Xeshlash funksiyalaridan foydalanish.	Ma'lumotlarning soxtalashtirilishini oldini olish

		turli xeshlash usullari yordamida ta'minlanishi mumkin.
Foydalanuvchanlik	Raqamli imzolaridan foydalanish	Ma'lumotlar manbai raqamli imzolar yordamida tasdiqlanishi kerak.

Narsalar interneti (IoT) ni himoya qilish uchun, yanada rivojlangan protokollarni qo'llash yoki zaifliklarni bartaraf etishdan tashqari, quyidagi narsalarga erishish kerak: birinchidan, barcha IoT qurilmalarini o'zaro bog'lash uchun alohida mahalliy tarmoqdan foydalanish; ikkinchidan, murakkabroq bo'lgan, “aqlli narsalar” ishlab chiqaruvchilarini ushbu qurilmalarni ishlab chiqarishda ochiq usullar bilan sozlashlarni, hisob qaydnomalari va parollarni ishlatmaslikka majbur qilish zarur.

Narsalar interneti (IoT) — bu har kuni rivojlanayotgan keng soha bo'lib, insoniyat hayotini yaxshilaydi. Bu tez rivojlanayotgan texnologiya bo'lgani sababli, bir qator tadqiqotchilar IoT tizimlarining himoyasini yaxshilash ustida doimiy ravishda ishlamoqda, ma'lum zaifliklarni bartaraf etib, Internet narsalari tizimlari uchun maxsus yangi ma'lumot almashish protokollarini ishlab chiqmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Internet of things – from research and innovation to market deployment / O. Vermesan, P. Friess (eds.). Aalborg, Denmark : River Publishers, 2014. 373 p. (River Publishers Series in Communications). (date of access: 20.06.2021).
2. The industrial internet of things (IIoT): An analysis framework / H. Boyes [et al.] // Computers in Industry. 2018. Vol. 101. P. 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.compind.2018.04.015>.
3. Erguler I. A potential weakness in RFID-based Internet-of-things systems // Pervasive and Mobile Computing. 2015. Vol. 20. P. 115–126. <https://doi.org/10.1016/j.pmcj.2014.11.001>.
4. Росляков А.В., Ваняшин С.В., Гребешков А.Ю. Интернет вещей [Текст]: учебное пособие по направлению подготовки «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 11.03.02 – бакалавриат и 11.04.02 – магистратура. Самара: ПГУТИ, 2015. 136 с.
5. Скрипин В. FDA впервые признало, что некоторые кардиостимуляторы уязвимы для взлома. // ИТС.ua : [сайт]. 2017. 11 янв. URL: <https://its.ua/news/fda-vpervyie-priznalo-chto-nekotoryie-kardiostimulyatoryi-uyazvimyi-dlya-vzloma/> (дата обращения: 20.06.2021).
6. Власенко А.В., Киселёв П.С., Склярова Е.А. Безопасность интернета вещей.// «Молодой учёный» . № 21 (363). Май 2021 г.